

Keanekaragaman dan Kandungan Ekstrak Daging Gastropoda Di Batam, Kepulauan Riau

Jauharah Saniyyah (2010422020), Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Paper ini menjelaskan di bidang ekologi khususnya pada bidang ekologi perairan. Di bidang ekologi perairan menjelaskan mengenai organisme hidup yang berada di perairan dan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhinya. Paper ini bertema keanekaragaman pada bidang perairan, yaitu pada hewan Gastropoda disini saya memilih gastropoda karena Gastropoda sangat berlimpah di alam dan juga memegang peranan penting dalam ekosistem akuatik. Kelimpahan Gastropoda pada suatu perairan bisa menjadi bioindikator suatu perairan. Masih minimnya informasi tentang kajian aspek ekologi Gastropoda sehingga saya ingin melakukan penelitian mengenai keanekaragaman Gastropoda di daerah Batam. Saya ingin menggabungkan kajian saya dengan bidang mikrobiologi dikarenakan salah satu spesies yang saya ketahui Gastropoda yang sering dijadikan olahan dan bernilai ekonomis tinggi ini ternyata ada pada beberapa spesies pada ekstrak dagingnya memiliki kandungan anti bakteri yang dapat membunuh bakteri patogen. sehingga saya ingin menguji kandungan ekstrak daging Gastropoda pada keanekaragaman dan kelimpahan Gastropoda di daerah Batam yang dapat dijadikan sebagai pengobatan penyakit.

Keanekaragaman Gastropoda pada suatu perairan sangat tergantung kepada faktor abiotik dan faktor biotik. Kelimpahan Gastropoda memainkan peranan ekologis yang penting pada kawasan perairan terutama pada rantai makanan ekosistem perairan. Keanekaragaman Gastropoda bisa kita lihat dari kisaran toleransi Gastropoda terhadap faktor lingkungannya. Tinggi rendahnya suatu keanekaragaman spesies disebabkan karena memiliki kisaran toleransi yang berbeda terhadap kondisi lingkungannya. Tinggi atau rendahnya indeks diversitas suatu komunitas juga dipengaruhi oleh kekayaan spesies dan kesamarataan individu penyusun komunitas tersebut. Semakin tinggi kekayaan spesies dan kesamarataan, maka semakin tinggi indeks diversitas dan begitu sebaliknya semakin rendah kekayaan jenis dan kesamarataan semakin rendah indeks diversitas dalam komunitas (Zakaria, 2014). Faktor yang dapat mempengaruhi keanekaragaman gastropoda seperti fisika kimia air, tipe substrat, ketersediaan makanan dan faktor biotik seperti pola siklus hidup, hubungan biotik dan penyebaran Gastropoda tersebut (Suin, 2003). Penyebaran organisme ditentukan oleh pola distribusinya, hal ini dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi suatu organisme dalam suatu populasi, sifat lingkungan abiotik dan biotik, interaksi dengan spesies lain, dan ketersediaan sumber daya (Hamidah, 2000). Gastropoda banyak kita jumpai di hutan mangrove. Di dalam hutan mangrove hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan mulai dari mikrobia, protozoa hingga yang berukuran besar seperti Gastropoda. Gastropoda berasosiasi dengan ekosistem mangrove sebagai tempat hidup, tempat berlindung, memijah dan juga sebagai suplai makanan yang menunjang pertumbuhan mereka. Gastropoda ditemukan hidup pada daun, batang, ranting, akar dan lantai hutan mangrove (Zakaria, 2018).

Keanekaragaman spesies Gastropoda dapat dijadikan Bioindikator dari suatu perairan dengan melihat faktor fisika dan kimia. Gastropoda bisa dijadikan bioindikator karena Gastropoda

menghabiskan seluruh hidupnya di kawasan tersebut sehingga apabila terjadi pencemaran lingkungan maka hewan tersebut tidak toleran dan tidak dapat bertahan hidup sehingga keanekaragaman Gastropoda pada daerah tersebut berkurang. Gastropoda dijadikan indikator baik tidaknya kondisi perairan. Indeks Keanekaragaman suatu populasi dipengaruhi oleh jumlah jenis dan pemerataan masing-masing spesies. Spesies yang tidak merata dapat disebabkan oleh adanya suatu spesies yang mendominasi (Nurdin, 2015). Menurut Mardatila et al. (2016), kelimpahan dan penyebaran Gastropoda ditentukan oleh lingkungan abiotik dan biotik serta toleransi terhadap faktor lingkungan tersebut. Gastropoda sebagai organisme yang hidup di perairan sangat peka terhadap perubahan kualitas air tempat hidupnya. Perubahan lingkungan perairan berpengaruh terhadap komposisi dan keragaman populasi kelas tersebut (Odum, 1993). Jika indeks keseragaman antara 0,4 - 0,6 maka ekosistem tersebut pada kondisi kurang stabil dikarenakan rendahnya keanekaragaman organisme yang ada. Jika indeks keseragaman $>0,6$ maka ekosistem tersebut dalam kondisi stabil (Nurdin, 2016)

Ekstrak daging Gastropoda memiliki kandungan yang dapat membunuh bakteri patogen.. Salah satu hewan Gastropoda yang terkenal di daerah Batam adalah gonggong yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan banyak dimakan oleh masyarakat. Kandungan ekstrak daging Gastropoda memiliki banyak manfaat bagi masyarakat salah satunya, yaitu gonggong yang memiliki ribuan senyawa bioaktif telah diidentifikasi dari organisme laut, hal ini mengungkapkan bahwa hewan laut juga merupakan salah satu sumber obat (pharmaceutical) dan pangan fungsional, diantaranya adalah senyawa peptida antimikroba (Li *et al.*, 2011). Antimicrobial peptides merupakan senyawa dengan bobot molekul rendah, berupa protein atau peptida pendek yang diproduksi oleh sel-sel dan jaringan dalam tubuh makhluk hidup yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh, mulai dari prokariot, tumbuhan, hewan dan manusia. AMPs dapat memiliki aktivitas menghambat atau membunuh mikroba (Fitri, 2012). Kandungan asam amino pada moluska sangat menentukan kemampuannya sebagai peptida antimikroba. Umumnya AMPs pada moluska mengandung asam amino arginin, alanin, serin, glisin selain asam amino prolin, triptofan, dan sistein (Sathyan *et al.*, 2012). Gonggong mengandung asam amino yang bermuatan positif (kation) seperti arginin dan lisin, serta asam amino serin, glisin dan alanin (Viruly, 2011). Kandungan ini yang nanti akan diuji terhadap keanekaragaman Gastropoda di daerah Batam untuk dapat dijadikan obat suatu penyakit.

Keanekaragaman dan kelimpahan Gastropoda tergantung kepada faktor lingkungan. Tinggi rendahnya keanekaragaman Gastropoda dilihat dari kisaran toleransi terhadap faktor lingkungannya. Jika kisaran toleransinya tinggi bisa dilihat keanekaragaman Gastropoda pada suatu perairan tinggi begitu juga sebaliknya jika kisaran toleransinya rendah maka keanekaragaman rendah. Keanekaragaman bisa dijadikan indikator suatu perairan dengan melihat faktor fisika dan kimianya. Gastropoda memiliki kandungan yang dapat dijadikan obat suatu penyakit.

- Anwar, V. H., Zakaria, I. J., & Afrizal, S. (2014). Komposisi dan Struktur Komunitas Karang (Scleractinia) di Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Pantai Nirwana Padang. *Jurnal Biologi UNAND*, 3(1).
- Fitri, N. 2012. Antimicrobial peptides sebagai obat alternatif pada resistensi antibiotik. *J. Kefarmasian Indonesia*, 2 (2): 62-67.
- Hamidah, A. 2000. Keragaman dan Kelimpahan Komunitas Moluska di Perairan Bagian Utara Danau Kerinci, Jambi. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Li, H., M.G. Parisi, N. Parrinello, M. Cammarata, and P. Roch. 2011. Molluscan antimicrobial peptides, a review from activity-based evidences to computer-assisted sequences. *J. International Scholarly Research*, 8:85-97
- Mardatila S., Izmiarti, dan J. Nurdin. 2016. Kepadatan, Keanekaragaman dan Pola Distribusi Gastropoda di Danau Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Biocelbes*. 10 (2) : 25- 31.
- Odum, E. P. 1993. *Dasar-Dasar Ekologi Umum*. Diterjemahkan oleh T. Samingan. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. Hal 574.
- Riyandi, H., Zakaria, I. J., & Izmiarti, I. (2018). Diversitas Gastropoda pada Akar Mangrove di Pulau Sirandah, Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Biologi UNAND*, 5(1), 34-40.
- Sathyan, N., R. Philip, E.R. Chaithanya, and P.R.A. Kumar. 2012. Identification and molecular characterization of molluskin, a histone-H2A-derived antimicrobial peptide from molluscs. *J. International Scholarly Research Network*, 2012:1-6.
- Suin, N. M. 2003. *Ekologi Populasi*. Universitas Andalas. Padang.
- Viruly, L. 2011. *Pemanfaatan siput laut gonggong (Strombus canarium) asal Pulau Bintan Kepulauan Riau Menjadi Seasoning Alami*. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 94 hlm.
- Yolanda, R., Syaifullah, S., Nurdin, J., Febriani, Y., & Muchlisin, Z. A. (2015). Diversity of gastropods (Mollusc) in the mangrove ecosystem of the Nirwana coast, Padang City, West Sumatra, Indonesia. *Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation*, 8(5), 687-693.